

ISSN (E): 2181-4570

ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ТОНИ МОРРИСОНА

Абдусаломов Сухроб Рустамович

Ассистент преподавателя кафедры языков

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: В статье представлена подробная информация о жизни Тони Моррисона и его творчестве. В то же время Тони Моррисон описывает период написания произведений и связанные с ними аспекты произведений. Подчеркиваются взгляды Тони Моррисона на культуру двадцатого века, ее развитие и радикальную демократию. Приводятся также взгляды Тони Моррисона на этапы развития критического реализма. Также приводятся подробности того, чем Тони Моррисон делал при жизни.

Ключевые слова: Тони Моррисон, писательский период, критический реализм.

Введение

Тони Моррисон, настоящее имя Хлоя Энтони Уоффорд (родилась 18 февраля 1931 года, Лорейн, Огайо, США — умерла 5 августа 2019 года, Бронкс, Нью-Йорк), американская писательница, известная своим исследованием опыта чернокожих (особенно опыта чернокожих женщин) внутри Черное сообщество. В 1993 году она получила Нобелевскую премию по литературе. Моррисон выросла на Среднем Западе Америки в семье, которая очень любила и ценила черную культуру. Рассказывание историй, песни и народные сказки были глубоко формирующей частью ее детства. Она училась в Университете Говарда (бакалавр, 1953) и Корнельском университете (магистр, 1955). После двух лет преподавания в Техасском Южном университете она преподавала в Ховарде с 1957 по 1964 год. В 1965 году Моррисон стала редактором художественной литературы в Random House, где проработала несколько лет. В 1984 году она начала преподавать письмо в Государственном университете Нью-Йорка в Олбани, который она оставила в 1989 году, чтобы поступить на факультет Принстонского университета; она вышла на пенсию в 2006 году.

Первая книга Моррисона, «Самый голубой глаз» (1970), представляет собой роман посвящения о жертве чернокожей девочки-подростка, которая одержима белыми стандартами красоты и мечтает иметь голубые глаза. В 1973 г. был опубликован второй роман «Сула»; он исследует (среди прочего) динамику

дружбы и ожидания соответствия внутри сообщества. Песнь Соломона (1977) рассказывает мужчина-рассказчик в поисках своей личности; его публикация привлекла внимание всей страны к Моррисону. *Таг Baby* (1981), действие которого происходит на карибском острове, исследует конфликты расы, класса и пола [1].

Литературный обзор

В 1992 году Моррисон выпустил «Джаз» — историю о насилии и страсти, действие которой происходит в нью-йоркском Гарлеме 1920-х годов. Последующими романами были «Рай» (1998 г.), богато детализированный портрет чернокожего утопического сообщества в Оклахоме, и «Любовь» (2003 г.), запутанная семейная история, раскрывающая мириады граней любви и ее мнимой противоположности. «Милосердие» (2008) посвящено рабству в Америке 17-го века. В «Искупительном доме» (2012) травмированный ветеран Корейской войны сталкивается с расизмом после возвращения домой, а затем преодолевает апатию, чтобы спасти свою сестру. В книге «Боже, помоги ребенку» (2015) Моррисон описал последствия жестокого обращения с детьми и безнадзорности в рассказе о Невесте, чернокожей девочке с темной кожей, рожденной от светлокожих родителей [3].

Критический труд «Игра в темноте: белизна и литературное воображение» был опубликован в 1992 году. Многие эссе и речи Моррисона были собраны в книгах «Что движется на полях: избранная документальная литература» (2008; под редакцией Кэролайн К. Денар) и *The Источник самооценки: избранные эссе, речи и размышления* (2019). Она и ее сын Слэйд Моррисон совместно написали несколько детских книг, в том числе «У кого есть игра?». Серия «Книга о подлых людях» (2002 г.) и «Пожалуйста, Луиза» (2014 г.). Она также написала «Помни» (2004), в котором рассказывается о невзгодах чернокожих учащихся во время интеграции американской системы государственных школ; ориентированный на детей, он использует архивные фотографии в сочетании с подписями, размышляющими о мыслях их испытуемых. За эту работу Моррисон получил премию Коретты Скотт Кинг в 2005 году.

Центральной темой романов Моррисона является опыт чернокожих американцев; в несправедливом обществе ее герои изо всех сил пытаются найти себя и свою культурную идентичность. Ее использование фантазии, ее

извилистый поэтический стиль и богатое переплетение мифов придавали ее рассказам большую силу и текстуру. В 2010 году Моррисон стал офицером французского Почетного легиона. Два года спустя она была награждена Президентской медалью свободы США. Тони Моррисон: The Pieces I Am (2019) — документальный фильм о ее жизни и карьере [4].

Методология исследования

Родители Моррисона привили чувство наследия и языка через народные сказки, истории о привидениях и песни, традиционные для афроамериканского наследия. В результате она полюбила литературу и в детстве часто читала. У нее было много любимых авторов, в том числе Джейн Остин и Лев Толстой [5].

В возрасте 12 лет Моррисон стал католиком и взял имя Энтони при крещении в честь Антония Падуанского. Спустя годы, когда Моррисон был студентом Университета Говарда, людям было трудно произносить имя Хлоя. С тех пор она начала пользоваться своим прозвищем Тони, чтобы избежать дальнейшей путаницы с произношением.

Она не верила, что она хорошая мать

Моррисон вышла замуж за Гарольда Моррисона, архитектора, с которым познакомилась во время учебы в Университете Говарда. Они развелись в 1964 году, оставив ее одну заботиться об их двух сыновьях. Ей часто казалось, что она плохая мать, потому что хотела сосредоточиться на писательстве. «Я делала это специально, как и любая работающая мать», — сказала она [7].

Анализ и результаты

Тони Моррисон больше не выходила замуж после развода.

Хотя она никогда не обсуждала причину своего развода, в прошлом она намекала, что ее бывший муж хочет более послушную жену. Она сказала: «Ему не нужно было, чтобы я осуждала его, что я и делала. Много.» Она больше никогда не выходила замуж после того, как они расстались [8].

Ее отец стал свидетелем линчевания

Когда ей было два года, домовладелец поджег ее дом, пока они находились внутри, потому что ее родители не могли платить за квартиру. Вместо того, чтобы сильно разозлиться, мать Моррисона просто посмеялась над домовладельцем, назвав его действия «причудливой формой зла». Именно с этого момента

Моррисон осознала способность своей семьи сохранять спокойствие и не позволять расовым действиям взять над ними верх [10].

Заключение

Таким образом, в статье представлена подробная информация о жизни Тони Моррисона и его творчестве. В то же время мы получили подробную информацию о периоде написания произведений Тони Моррисон и аспектах произведений, связанных с этим периодом. Мы познакомились со взглядами Тони Моррисон на культуру XX века, ее развитие и радикальную демократию. Мы знакомимся со взглядами Тони Моррисон на этапы развития критического реализма. Мы также многое узнали о том, чем занимался Тони Моррисон при жизни.

References:

1. Sharipova D. et al. Bilingualism As A Main Communication Factor For Integration Among Nations In Transoxiana. Modern Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – pp. 15-23.
2. Sharipova D., Ibatova N. THE TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS INTO UZBEK //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 10. – pp. 649-651.
3. Shavkatovna S. D., Istamovna I. N., Komiljonovna X. M. Symbols and Images in Uzbek stories //Proceeding of The ICECRS. – 2020. – Т. 5.
4. Sharipova D., Muhammadiyeva N., Mohigul Q. The Translation of Grammatical Discrepancies //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 1.
5. Shodikulova A. Z. The theory of an integrative approach to the analysis of the phenomenon of metonymy //Archive of Conferences. – 2021. – С. 56-57.
6. Shodikulova A. Z. The text is about the phenomenon of cohesion //academia Globe: Inderscience Research. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1-4.
7. Shodikulova A. Z. The analysis of the phenomenon of metonymy //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 1136-1140.
8. Махмудова С. А. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В ТРИАДУ «ДРУГОЙ-СВОЙ–ДРУГ» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «I DON'T WANT HIM TO DIE» («НЕ ХОЧУ,

ISSN (E): 2181-4570

ЧТОБЫ ОН УМИРАЛ») //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2022. – Т. 5. – №. 5.

9. Internal types of Uzbek poems. Социосфера. Научно-методический и теоретический журнал. Пенза (Россия) 2016. № 2. –С.46-50.Global Impact Factor (Австралия) – 1,041. Scientific Indexin Services (США) – 1,09

10. Transference of National Peculiarities in the Novel “The Din” by E.A’zam. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). ISSN: 2249 – 8958, Volume-8, Issue-5S3 July 2019.(Barotova M.)

10. Mukhamadiyeva M., Sharipov B. LATIN AS THE MAIN LANGUAGE OF MEDICINE //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 337-339.

11. Sharipov B. RETSIPROKLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR //Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 63-66.

12. Шарипов Б. С. ТИЛ БИРЛИКЛАРИНИНГ НУТҚДА ФАОЛЛАШУВИ НАҚИДА //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2022. – Т. 5. – №. 1.

